

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumar@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा. के. रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा. अजिमोन् सी. एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा. मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा. एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि. जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा. ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुड्दास	257
पुरुषार्थानामुत्सनिरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ. सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

शब्दार्थचित्रविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्

ड. साधन-कुमार-पात्रः¹

संक्षिप्तसारः

संस्कृतालङ्कारिकैः व्यङ्ग्यमवलम्ब्य काव्यं त्रिविधमिति कथ्यते। तद्यथा- ध्वनिकाव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यं चित्रकाव्यञ्चेति। तैरुच्यते यत् व्यङ्ग्यार्थप्रधानं काव्यं ध्वनिकाव्यमूत्तमकाव्यम्बा। काव्येऽस्मिन् व्यङ्ग्यार्थो वाच्यार्थतोऽधिकतरो रमणीयः। किन्तु यस्मिन् काव्ये वाच्यार्थो व्यङ्ग्यार्थेण सह संयुतं भूत्वा सौन्दर्यप्रकर्षं लभते तत्काव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यमिति। काव्येऽस्मिन् व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं नास्ति। व्यङ्ग्यार्थेण सह वाच्यचारुत्वमत्र प्रधानम्। किन्तु कुलापि कुलापि वा व्यङ्ग्यस्यांशिकं संस्पर्शमस्ति। व्यङ्ग्यार्थतोऽत्र वाच्यार्थोऽधिकतरो रमणीयः। पुनरपि चित्रकाव्येऽस्मिन् व्यङ्ग्यार्थोऽस्फुटतरोऽविवक्षितश्च। किन्तु गुणालङ्काराणां चमत्कारित्वं स्पष्टतया परिलक्षितम्। प्रधानतया शब्दालङ्कारैः शब्दगुणैश्चार्थालङ्कारैरर्थगुणैश्च निर्मितं चित्रकाव्यमिदम्। श्रीहर्षविरचितं महाकाव्यमिदं न तु चित्रकाव्यम्। पञ्चमहाकाव्येष्वन्यतममूत्तमकाव्यमिदं विविधशास्त्रसमन्वितम्। काव्येऽस्मिन् प्रधानो रसः शृङ्गारः। अङ्गरसत्वेन करुणवीरहास्यरौद्रादयः रसाः परिदृश्यन्तेऽत्र। अपि चासाधारणव्युत्पत्त्या श्लोकनिर्माणे कवेः सातिशयं नैपुण्यं काव्यरसरसिकैः समाद्रियते। शब्दालङ्कारैः शब्दगुणैश्चार्थालङ्कारैरर्थगुणैश्च निर्मितानि वहुनि चित्राण्यस्य महाकाव्यस्य सर्गे सर्गे परिदृश्यन्ते। कारणादस्मादत्र शब्दार्थचित्रविरचने श्रीहर्षस्य नैपुण्यं विस्तृतरूपेण यथासाध्यं पर्यालोच्यते।

मुख्यशब्दाः – वृत्त्यनुप्रासः, छेकानुप्रासः, अन्त्यानुप्रासः, श्लेषः, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्तिः, गुणः, पदलालित्यम्।

संस्कृतसाहित्यजगति समग्रं काव्यकर्म दृश्यश्रव्यभेदेन द्विधा विभज्यते। श्रवणेन यदेव काव्यमामोदयति काव्यरसरसिकैः तदेव श्रव्यत्वेन गृह्यते। पुनरेव दर्शनेनाभिनयेन वा यत् काव्यमामोदयति काव्यरसरसिकैः तदेव दर्शनसुखकरं काव्यं दृश्यमिति परिगण्यते। अतो व्यासवाल्मीकिकालिदासादिभिर्विरचितं रामायणादिकाव्यं युगात् युगेभ्यः श्रवणसुखकरं श्रव्यकाव्यमित्याद्रियते काव्यरसरसिकैः। कालिदासादिविरचितानि अभिज्ञानशकुन्तलादि-काव्यान्यपि दृश्यकाव्यत्वेन चिरं समाद्रियन्ते नाट्यरसिकैः सामाजिकैः।

पुनरपि भाषाभेदेन काव्यस्य विभाजनं परिलक्ष्यते। काव्यादर्शे दण्डिना कथ्यते यत् आचार्यैः संस्कृतं प्राकृतमपभ्रंशो मिश्रञ्चेति चतुर्धा भेदाः स्वीकृताः। दृश्यते काव्यादर्शे -

“तदेतद्वाङ्मयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा।

1. Dr. Sadhan Kumar Patra, Assistant Professor, Sonamukhi, College, Dist-Bankura, West Bengal. Mob. 9475475240

अपभ्रंशश्च मिश्रं चेत्याहुरार्याश्चतुर्विधम् ॥” (१/३२) ।

रुद्राचार्येण भाषाभेदेन काव्यं षट् प्रकारमिति कथ्यते । भामहाचार्येणोच्यते-“संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंश इति त्रिधा ।” (काव्यालंकारः १/१६) ।

कालात् कालेभ्य आलङ्कारिकैः काव्यविभाजनमिदं पृथक् पृथक् दृक्कोणत उपस्थाप्यते । नवमः ख्रिष्टाब्देः संस्कृतालंकारशास्त्रस्य स्मरणीयं युगमेकम् । समयेऽस्मिन् सर्वप्रथममानन्दवर्धनाचार्येण तदीये ध्वन्वालोकाग्रन्थे काव्यात्मरूपेण ध्वनितत्त्वं प्रचारितम् । आनन्दवर्धनात् प्रागेव भामह-दण्डी-वामनादय आलंकारिकाः काव्यस्य वहिरङ्गेषु काव्यसौन्दर्यानुसन्धानमकुर्वन् । किन्तु सर्वप्रथममानन्दवर्धनेन काव्यान्तरात्मसु काव्यसौन्दर्यानुसन्धानं क्रियते ।

नवमख्रिष्टाब्दे यदानन्दवर्धन आविर्भूतोऽभवत् तत्क्षणादेव काव्यविभाजनाभिमुखं परिवर्तते । ध्वनिवादिभिः व्यङ्ग्यमवलम्ब्य काव्यं त्रिविधमिति कथ्यते । तद्यथा- ध्वनिकाव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यं चित्तकाव्यञ्चेति । एकादशशतकस्य प्रसिद्ध आलङ्कारिकाचार्यो मम्मटः तदीये काव्यप्रकाशग्रन्थे त्रिविधं काव्यविभाजनं स्वीकृतवान् । तद्यथा - उत्तमं मध्यममधमञ्चेति । सप्तदशशतकस्यालङ्कारिको जगन्नाथाचार्यः तदीये रसगङ्गाधरग्रन्थे चतुर्विधं काव्यविभाजनमुक्तवान् । तद्यथा - उत्तमोत्तममुत्तमं मध्यममधमञ्चेति ।

चित्तकाव्यविषये आनन्दवर्धनेनोच्यते ध्वन्वालोकाग्रन्थे तृतीये उद्योते -

“प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्ग्यसैवं व्यवस्थिते ।

काव्ये उभे ततोऽन्यद् यत्तच्चित्तमभिधीयते ॥ (३/४१)

चित्तं शब्दार्थभेदेन द्विविधञ्च व्यवस्थितम् ।

तत्र किञ्चिच्छब्दचित्तं वाच्यचित्तमतःपरम् ॥” (३/४२)

व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः, गुणभागे तु गुणीभूतव्यङ्ग्यता ततोऽन्यद् रसभावादितात्पर्यरहितं व्यङ्ग्यार्थविशेष-प्रकाशनशक्तिशून्यं काव्यं केवलवाच्यवाचकवैचल्य-मालाश्रयेण उपनिबद्धमालेख्यप्रख्यं यदा भासते तच्चित्तम् । अतीव दुरुहैः शब्दालङ्कारैः अर्थालङ्कारादिभिः निर्मितं काव्यमिदं निर्मलानन्दरहितम् । रचनायामस्यां रचनाकारस्य पाण्डित्यं वैदग्ध्यञ्च प्रकटिते । कारिकायार्वृत्तौ आनन्दवर्धनेनोक्तम्-

“रसभावादिषय-विवक्षा-विरहे सति ।

अलङ्कारनिबन्धो यः स चित्तविषयो मतः ॥

रसादिषु विवक्षा तु स्यात् तात्पर्यवती यदा ।

तदा नास्त्येव तत् काव्यं ध्वनेर्यत्नं न गोचरः ॥”

चित्तकाव्यस्य मर्यादासम्बन्धे ध्वनिकारस्याभिमतमिदं यत्-“ न तन्मुख्यं काव्यम्, काव्यानुकार ह्यसौ ।” किन्तु चित्तकाव्यं तन्मते अनस्वीकरणीयम् । चित्तकाव्यमिदं द्विधा विभज्यते - शब्दचित्तमर्थचित्तञ्चेति । यस्मिन् काव्ये कठिनानां बन्धानां (खड्गबन्धः, मुरजबन्धः, गोमूत्रिकाबन्ध-प्रभृतयः) यमकानुप्रासादीनाञ्च प्रयोगात् शब्दविन्यासस्य विचित्तं कौशलं प्रदर्श्यते यत्नं च रसभावादीनां कापि विवक्षा न दृश्यते तत्र शब्दचित्तं भवति । अपि च यत्न उपमारूपकादयोऽलङ्काराः कविना यान्तिकभावेन प्रयुक्ता यत्नं च रसभावादीनां विवक्षा न तिष्ठति तदेवार्थचित्तमित्युच्यते ।

चित्तकाव्यलक्षणमुच्यते मम्मटाचार्येण-“ शब्दचित्तं वाच्यचित्तमव्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम् ।” यस्मिन् काव्ये व्यङ्ग्यार्थोऽनुपस्थितः किम्बास्पष्टरूपेण स्थितः तत् काव्यमित्युच्यते अवरकाव्यम् ।

अस्मिन्नेव विषये काव्यप्रकाशस्य प्रदीपटीकाकारेणोच्यते- “तात्पर्यविषयीभूतव्यङ्ग्यविरहत्वमेव चाव्यङ्ग्यपदेन विवक्षितम्।” अत्र ‘अव्यङ्ग्यमि’ति पदेन व्यङ्ग्याथीऽस्फुटतरोऽविवक्षितश्च इत्युच्यते। किन्तु काव्येऽस्मिन् शब्दस्यार्थस्य वा वैचित्र्यं सर्वदा परिलक्ष्यते। यत्र शब्दालङ्कारैः शब्दगुणैश्च वैचित्र्यं दृश्यते तत्र शब्दचित्रं भवति। यत्रार्थालङ्कारैरर्थगुणैश्च चमत्कारित्वं प्रकाशयते तत्रार्थचित्रमिति परिगण्यते। गुणालङ्कारयुक्तमिदं चित्रकाव्यमवरमित्युच्यते मम्मटाचार्येण।

पण्डितराजेन जगन्नाथेन वाच्यार्थचमकृतिप्रधानं काव्यं ‘मध्यमकाव्यम्’ शब्दचमकृतिप्रधानं काव्यञ्च ‘अधमकाव्य’मित्युच्यते। मध्यमकाव्यलक्षणमुच्यते जगन्नाथाचार्येण - “यत्र व्यङ्ग्यचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्तृतीयम्।” अतो यस्मिन् काव्ये वाच्यार्थचमकृतिर्व्यङ्ग्यार्थचमकृतेऽस्फुटतरा तद् मध्यमकाव्यमित्युच्यते। अधमकाव्यलक्षणमपि कथ्यते जगन्नाथाचार्येण- “यत्रार्थचमकृत्युपस्कृता शब्दचमकृतिः प्रधानं तदधमं चतुर्थम्।” यत्रार्थचमकृत्या भूषिता शब्दचमकृतिः प्रधानरूपेण प्रतीयमानं भवति तत्र तत्काव्यमधमकाव्यमित्यभिधीयते।

अत आलङ्कारिकानां दृक्कोणत एवमुच्यते यत् व्यङ्ग्यार्थप्रधानं काव्यं ध्वनिकाव्यमुत्तमकाव्यम्वा। काव्येऽस्मिन् व्यङ्ग्याथी वाच्यार्थतोऽधिकतरो रमणीयः। किन्तु यस्मिन् काव्ये वाच्यार्थो व्यङ्ग्यार्थेण सह संयुतं भूत्वा सौन्दर्यप्रकर्षं लभते तत्काव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यमिति। काव्येऽस्मिन् व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं नास्ति। व्यङ्ग्यार्थेण सह वाच्यचारुत्वमत्र प्रधानम्। किन्तु कुत्रापि कुत्रापि वा व्यङ्ग्यस्यांशिकं संस्पर्शमस्ति। व्यङ्ग्यार्थतोऽत्र वाच्यार्थोऽधिकतरो रमणीयः। पुनरपि चित्रकाव्येऽस्मिन् व्यङ्ग्याथीऽस्फुटतरोऽविवक्षितश्च। किन्तु गुणालङ्काराणां चमत्कारित्वं स्पष्टतया परिलक्षितम्। प्रधानतया शब्दालङ्कारैः शब्दगुणैश्चार्थालङ्कारैरर्थगुणैश्च निर्मितं चित्रकाव्यमिदम्।

श्रीहर्षविरचितं महाकाव्यमिदं न तु चित्रकाव्यम्। पञ्चमहाकाव्येष्वन्ततममुत्तमकाव्यमिदं विविधशास्त्रसमन्वितम्। स्वीयकाव्यस्य महत्वविषये महाकविः श्रीहर्षोऽपि विशेषतयावहित आसीत्। तस्मादेव कविकण्ठेण ध्यन्त्यते -

“यत् काव्यं मधुवर्षि धर्षितपरास्तर्केषु यस्योक्तयः

श्रीश्रीहर्षकवेः कृतिः कृतिमुदे तस्याभ्युदीयादियम् ॥” (नै.च. २२ / १५३)

अविदुषोऽरसिकजनस्य च समीपे नैषधचरितस्य समादरो नास्ति, केवलमेव विदुषैः काव्यरसरसिकैः अस्य रस आस्वाद्यते। विदुषुर्जनानां समीपे श्रीहर्षस्य काव्योक्तिः सुधारूपेण प्रतिभाति। तदेव कवेरभिलाषः - मदुक्तिश्चेदन्तर्मदयति सुधीभूयः सुधियः (नै.च. २२ / १५०)। अपि म प्रवादवाक्येनानेन नैषधचरितस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपादितम् -

“तावद्वा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः

उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः ॥”

अनुरूपमेव काव्यस्यास्य पदलालित्यश्रेष्ठत्वमपि कथितं अनेन प्रवादवाक्येन -

“उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्।

नैषधे पदलालित्वं माघे सन्ति लयो गुणाः ॥”

काव्येऽस्मिन् प्रधानो रसः शृङ्गारः। अङ्गरसत्वेन करुणवीरहास्यरौद्रादयः रसाः परिदृश्यन्तेऽत्र। सर्वेषु जीवेषु करुणरसप्रभावः सर्वाधिकः। महाकाव्यस्य प्रथमसर्गे राजहंसविलापे करुणरसः नलराजस्य युद्धविरताप्रतिपादने वीररसः, षोडशसर्गे विवाहस्य भोजसभायां हास्यरसः, सप्तदशसर्गे नास्तिकवादिनः कलेः वचने रौद्ररसः, विरहिणो नलस्य चित्तवर्णनायां विभत्सरसश्च कविना प्रयुक्ताः। अपि चासाधारणव्युत्पत्त्या श्लोकनिर्माणे तस्य सातिशयं नैपुण्यं काव्यरसरसिकैः

समाद्रियते। शब्दालङ्कारैः शब्दगुणैश्चार्थालङ्कारैरर्थगुणैश्च निर्मितानि बहुनि चित्ताप्यस्य महाकाव्यस्य सर्गे सर्गे परिदृश्यन्ते। कारणादस्मादत्र शब्दार्थचित्रविरचने श्रीहर्षस्य नैपुण्यं विस्तृतरूपेण यथासाध्यं पर्यालोच्यते।

महाकविना श्रीहर्षेण विरचिते नैषधचरिते चित्रकाव्यस्यास्य प्रयोगाधिक्यमुपलभ्यते। प्रथमसर्गे नलस्य वर्णनायां कविनोच्यते-

“अधारि पद्मेषु तदङ्घ्रिणा घृणा क्व तच्छयच्छायलवोऽपि पल्लवे।

तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्विकशर्वरीश्वरः ॥” (१/२०)

अत्र उपमानभूतपद्माद्यपेक्षया उपमेयभूताङ्घ्रिप्रभृतीनामाधिक्यवर्णनात् व्यतिरेकालङ्कारः। अङ्घ्रादीनां पद्मादिषु घृणाद्यसम्भवेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेः अतिशयोक्तिरलङ्कारः। सर्वेष्वेव पादेषु च छेकानुप्रासः। देहसौन्दर्यनिष्ठमाधुर्यगुणप्रकाशमपि छेकानुप्रासस्य कृतार्थता। अलङ्काराणां प्रयोगातिशयवशादेव नलदेहकान्तिजनितः शृङ्गाररसोऽत्राप्रकटितः। छेकानुप्रासः उत्कृष्टतरोऽतिशयः परिस्फुटश्च। अतोऽत्र शब्दार्थालङ्कारप्रयोगेन माधुर्यगुणान्वितं यतपूर्वमेकं चित्रकाव्यं श्रीहर्षेण विनिर्मितमस्मिन् विषये कोऽपि संशयो नास्ति। अनुप्रासबाहुल्येनात्र या गीतिधर्मिता सूज्यते सैव पदलालित्यस्य कारणमिति।

उत्प्रेक्षा श्रीहर्षस्य प्रियोऽलंकारः। अलंकारेणानेन काव्यस्य बहुत्र कविकल्पनाया उद्दामता प्रकाशिता। काव्यस्य प्रथमसर्गे प्रतीयमानक्रियोत्प्रेक्षया प्रसादगुणसंयुतं चित्रमेकं परिदृश्यते -

“फलानि पुष्पाणि च पल्लवे करे वयोऽतिपादोत्तगतवातवेपिते।

स्थितैः समादाय महर्षिर्वार्धकादने तदातिथ्यमशिक्षि शाखिभिः ॥” (१/७७)

उत्प्रेक्षाप्रयोगे श्रीहर्षः सिद्धहस्त आसीत्। तस्मादेव प्रख्यातः समालोचकः ए. एन. जानि-महोदयः उक्तवान्- “The title ‘Utprekshakavi’ can be conferred upon Sriharsa without any hesitation.

ग्रन्थस्यास्य द्वितीयसर्गे दृश्यते श्लोकोऽयम्--

“अवलम्ब्य दिदृक्षयाम्बरे क्षणमाश्चर्यरसालसं गतम्।

स विलासवनेऽवनीभूतः फलमैक्षिष्ट रसालसङ्गतम् ॥” (२/६६)

अत्र प्रथमतृतीयपादयोश्छेकानुप्रासः द्वितीयचतुर्थपादयोस्तु अन्त्ययमकमित्युभयोः संसृष्टिः। अत्र उभयोरलङ्कारयोः प्रयोगचातुर्येण कोमलपदसन्निवेशेन च सङ्गीतधर्मिता प्रकाशिता। काव्यमिदं शोतृणाञ्चाह्लादजनकम्। मधुरवचनवशान्माधुर्यं गुणः परिदृष्टः। शब्दालङ्कारयोः चमत्कारित्ववशात् चित्रमिदमुच्यते ‘शब्दचित्रम्’ आलङ्कारिकैः।

काव्यस्य तृतीयसर्गे पक्षिस्वभावं वर्णयते कविना -

“आकुञ्चिताभ्यामथ पक्षतिभ्यां नभोविभागात्तरसावतीर्य।

निवेशदेशाततधूतपक्षः पपात भूमावुपभैमि हंसः ॥” (३/१)

अत्र पक्षिस्वभाववर्णने स्वभावोक्तिरलंकारः, द्वितीयतृतीयपादयोर्वृत्त्यनुप्रासः चतुर्थे पादे च छेकानुप्रासश्च परिलक्ष्यन्ते। प्रसादो गुणश्च। छेकानुप्रासोऽतीव प्राचीनः। छेकस्यार्थः विदग्धजनः। विदग्धजनानां प्रियः इति छेकानुप्रासः। मम्मटाचार्येणास्य स्वरूपमुच्यते - ‘सोऽनेकस्य सकृत्पूर्वः’। अनेकस्य अर्थाद् व्यञ्जनस्य सकृदेकवारं सादृश्यं छेकानुप्रासः।

भाविनी दमयन्ती एवं जानाति स्म यत् भविष्यति प्रतिपदक्षेपे येन प्रकारेण निश्चितं हंस स्वहस्तधार्थमिति। तथा हंसेन सखेलं अग्रे अग्रे सरता तादृशगमनभङ्गैव वञ्चयित्वा कुशाङ्गी दमयन्ती लताकुञ्जसमीपे नीता। चित्रमिदं छेकानुप्रासालङ्कारमाश्रित्य कविना श्रीहर्षेणोच्यते -

“पदे पदे भाविनि भाविनी तं यथा करप्राप्यमवैति नूनम् ।

तथा सखेलं चलता लतासु प्रतार्य तेनाचकृषे कृशाङ्गी ॥” (३/११)

अत्र प्रथमतृतीयपादयोः ‘पदे पदे’ ‘भाविनि भाविनी’ ‘चलता लतासु’ इति व्यञ्जनस्य सकृदेकवारसादृश्यात् छेकानुप्रासः विद्यते । प्रसादो गुणश्च ।

श्लेषेणोपमावैचित्र्यं काव्यसौन्दर्यस्य कारणमिति । अस्मिन् श्लोके तदुच्यते -

“अदोऽयमालप्य शिखीव शारदो वभूव तुष्णीमहितापकारकः ।

अथास्य रागस्य दधा पदे पदे वचांसि हंसीव विदर्भजाददे ॥” (९/१४)

अत्र पूर्वाद्धे श्रौती पूर्णोपमा परार्द्धेऽपि चापरा श्रौती पूर्णोपमा । शेषार्द्धे च अन्त्यानुप्रासः वृत्त्यनुप्रासश्च दृश्यते । प्रसादो गुणश्च । अस्मिन् श्लोके शारदः, अहितापकारकः, अस्वरागस्य, पदे पदे चेति श्लिष्टपदानि सन्ति । प्रसादो गुणोऽत्र विद्यते । मयूरो हि वर्षाकाले लवं विधाय शरत्काले तुष्णीं भवतीति । अयं नलः यदा मयूर इव नीरवो वभूव तदा तस्यानुरागवर्द्धनार्थं हंसी इव दमयन्तीकण्ठात् मधुरवचनमुक्तम् । विषयोऽयम् उपमाश्लेषानुप्रासालङ्कारैः व्यङ्ग्यार्थवर्जितं चित्रमिदमस्माकं समीपे प्रदत्तं कविना ।

पदान्तस्थितयोः शब्दयोरुच्चारणसाम्यमालङ्कारिकैरन्त्यानुप्रास इत्युच्यते । यद्यप्ययं स्वीक्रियते विश्वनाथादिभिः, मम्मटाचार्येण त्वस्वीक्रियते । वङ्गकवितास्वस्य प्रयोगाधिक्यं दृश्यते । नेषधचरितेऽप्यस्य प्रयोगो नयनपथमापतति -

१) वभार शास्त्रणि दृशं द्रयाधिकां निजलिनेलावतरत्वबोधिकाम् । (१/६)

२) धार्यः कथंकारमहं भवत्या वियद्विहारी वसुधैकगत्या । (३/१५)

३) तं कापि मेने स्मरमेव कन्या भेजे मनोभूवशभूयमन्या । (८/६)

४) मध्येसभं सावततार वाला गन्धर्वविद्याधरकण्ठनाला । (१०/७३)

अर्थान्तरन्यासालङ्कारादुत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षालङ्कारादतिशयोक्तेः चमत्कारित्वं सर्वजनस्वीकृतम् । आचार्येण दण्डिनोच्यते - “ या विवक्षा विशेषस्य लोकसीमातिवर्तिनी । असावतिशयोक्तिः स्यादलङ्कारः --- ।” नक्तं चक्रवाकदम्पत्योर्वियोगो भवतीत्येवं सत्यं स्वकीयेन वैशिष्ट्येनार्थान्तरन्यासालङ्कारेण भारविना, उत्प्रेक्षया च माघेन यत्र वर्णितं तत्र श्रीहर्षेण मण्डितमतिशयोक्तिरलङ्कारेण-

“नभोनदीकुलकुलायचक्रीकुलस्य नक्तं विरहाकुलस्य ।

दृशोरपां सन्ति पृषन्ति ताराः पतन्ति तत्संक्रमणानि धाराः” । (२२/२०)

श्लोकेऽस्मिन् ‘कुलस्य कुलस्य’ ‘ताराः धाराः’ इति पदेष्वन्त्यानुप्रासः परिदृश्यते ।

अस्मिन्नेव प्रकारे कविप्रतिभया निशाचन्द्रयोः यथाक्रमेण नायिकानायकयोः आरोपः (१९/३५), अन्धकारसूर्यकिरणयोः वायसश्येनपक्षिणोः आरोपः (१९/१२) , सन्ध्यासूर्यो वधूवररूपेण च कल्पना (१९/२०) कवेः प्रकृतिचित्रविरचने असाधारणं नैपुण्यं प्रकाश्यते । अपि च प्रियतमेन दमयन्त्याः मुखचुम्बनवर्णनायां पद्मानामुपरि प्रतिविम्बितः सूर्य उपमानरूपेणोपस्थापितः -

“चुचुम्बास्यमसौ तस्या रसमग्नः श्रितस्मितम् ।

नभोमणिरिवाम्भोजं मधुमाध्यानुविम्बितः ॥” (२०/२५)

अनुरूपमेव प्रथमसर्गे उद्यानवर्णनम् (१/७७-१०४), सरोवरवर्णना (१/१०८-११७), द्वितीये सर्गे राजहंसमुखे दमयन्त्याः रूपवर्णनम् (२/१७-४६), तृतीये सर्गे नलवर्णना (३/२०-५०), ऊनविंशतितमे सर्गे (१९/१३) प्रभातवर्णनायां सूर्योदयस्यानुपमचित्रं द्वाविंशतितमे सर्गे च सन्ध्यावर्णनमित्यादिषु क्षेत्रेषु कवेरलङ्कारप्रयोगदक्षतास्माकं समीपे प्रतिभाति ।

महाकाव्यस्य सर्गे सर्गे एवमेव उपमाश्लेषानुप्रासादिभिः अलङ्कारैः पदलालित्यसमृद्धान्यनुपमचित्राणि विनिर्मितानि कविना। साहित्यतत्त्वविद्भिः मन्यते एवं यत् कोमलपदसन्निवेशेन सङ्गीतधर्मिता काव्योत्कर्षस्य कारणं सहृदयानाञ्चह्लादजनकम् । कुन्तकाचार्येणोच्यते -

“अपर्यालोचितेऽप्यर्थे बन्धसौन्दर्यसम्पदा ।

गीतवद्दृहदयाह्लादं तद्विदां विदधाति यत् ॥” (वक्रोक्तिजीवितम्- १/३७)

रमणीदेहे अलङ्कारवत् काव्यालङ्कारैः काव्यसौन्दर्यं प्रकाशयते। निर्मितञ्चाह्लादजनकं चित्रं। श्रीहर्षोऽपि विदग्धकविः। सर्वेषामलङ्काराणां प्रयोगो विद्यते काव्येऽस्मिन्। अतः गुणालङ्कारैः शब्दार्थचित्रविनिर्माणे कविवैदग्ध्यं स्पष्टतया परिदृश्यते इति वक्तुं शक्यते। अपि च भारविमाघभ्यां तस्य वर्णनं विषयानुगतमिति मत्वा सि. कुनहन्-राजामहोदयेनाप्युच्यते – “He (Sriharsa) describes only what are relevant to the context, he does not drag in points simply for securing an occasion for description, as is found in many of poems starting with Magha’s Sisupalbadha and continued in its many imitations(Survey of Skt. Lit.,p-147).

Works Cited

- Ācārya, Nārāyana(Ed.), Naiṣadhacarita of Śrīharṣa, Bombay : Nirṇayasāgar Press, 1952.
- Ācārya, Sitānātha and Navakumāra Bhattācārya(Ed.), Jāhnavī (Rajata Jayantī Saṃkhyā), Kolkata : NikhilavaṅgaSaṃskṛta Sevi Samiti, (n.d.).
- Bandyopadhyay, Pratap, Observation on Similes in the Naiṣadhacarita, Calcutta, 1966 .
- Bandyopādhyāya, Dhīrendranātha, Saṃskṛta Sāhityera Itihāsa,Kolkata : paścimavaṅga Rājya Pustaka Paṛṣad, 2005.
- Bandyopādhyāya, Raviśaṅkara(Ed.), Bakroktijīvita of Kuntaka, Kolkata : Sanskrit Pustaka Bhandar, 2009.
- Bhattācārya, Gurunātha(Ed.), Amaraśoṣa of Amarasimha, Kolkata : Sanskrit Pustaka Bhandar, vaṅgābda-1417.
- Chattopādhyāya, Cinmayī(Ed.), Kāvyaḍarśa of Daṇḍin, Kolkata : paścimavaṅga Rājya Pustaka Paṛṣad, 1995.
- Dāsa, Karuṇāsindhu(Ed.), Saṃskṛta Sāhityasambhāra (Caturdaśa Khaṇḍa), Kolkata : Navapatra Prakāśana, 1982.
- De, S.K. , History of Sanskrit Poetics, Culcutta : Firma KLM Private Limited, 1976.
- Dvivedī, Mahāvīraprasāda, Naiṣadhacaritacarcā, Banārasa : Hariprakāśayantrālayamudrita, 1899.
- Handiqui, Krisna Kanta, Naiṣadhacarita of Śrīharṣa, Poona, 1956.
- Jani, Arunoday Natwarlal, A Critical Study of Śrīharṣas Naiṣadhīyacarita, Boroda : Oriental institute, 1957.
- Kunhan Raja, C., Survey of Sanskrit Literature, Bombay, 1962.
- Siddhāntavāgīśa, Haridāsa(Ed.), Naiṣadhacarita of Śrīharṣa(1-11), Nakipur, 1849.
- Siddhāntavāgīśa, Haridāsa(Ed.), Naiṣadhacarita of Śrīharṣa(12-22), Kolkata, 1871.